

GEOFIZYKA

Кириakov В.Х., Любимов В.В.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн
им. Н. В. Пушкова Российской академии наук,
г. Троицк, Московская область

РИБОР ДЛЯ БЕСКОНТАКТНОГО СКАНИРОВАНИЯ И ДИАГНОСТИКИ ТРУБОПРОВОДОВ (ПБСТ)

На базе разработанного мало потребляющего накопителя данных (НД) и микро потребляющих комплектов магнитоизмерительных преобразователей (МИП), выполненных на основе однокомпонентных феррозондовых датчиков (ФД) создан диагностический прибор для бесконтактного сканирования трубопроводов (ПБСТ) в соответствии с требованиями и рекомендациями, изложенными в «Инструкции по диагностике технического состояния трубопроводов бесконтактным магнитометрическим методом. РД 102-008-2002».

ФД

плата НД

Функциональная схема ПБСТ, включающая в себя два основных соединённых между собой узла, - устройство крепления датчиков (УКД) и блок электроники (БЭ), показана на рисунке.

Обозначения:

УКД-устройство крепления датчиков, МИП1...5-магнитные измерительные преобразователи, ЦИУН-цифровой измеритель углов наклона, БЭ-блок электроники, АБ-аккумуляторная батарея, СБ-солнечная батарея, ФН-съёмный флэш накопитель данных, ПК-персональный компьютер, ДТ-датчик температуры, АЦП-аналого-цифровой преобразователь, ИП-источник питания, ПР-процессор, ВНД-внутренний накопитель данных, СУ1...2-схемы управления, СВП-суперизолатор питания, GPS-приёмник GPS, ВТ и GPRS-блютуз и GPRS приёмопередатчики, ГИ-графический индикатор, А1...3-антенные устройства.

НД включает в себя следующие модули:

- Два трёхпроводных последовательных порта с уровнями сигналов, соответствующими RS232;
- Модуль Bluetooth (опции дальности передачи данных: модуль 2 класса – до 30 м, модуль 1 класса – до 100...200 м, модуль 1 класса с выносной антенной – до 300...400 м);
- Модуль GSM со сменной SIM-картой;
- Модуль GPS, оснащённый по выходу временным стробом;
- Модуль накопителя на «флэшке» (**ФН**) объёмом до 4 Гб;
- Часы реального времени с энергонезависимым питанием;
- Буферная энергонезависимая память (**ВНД**) объёмом 8 Мб.

УКД представляет собой жёсткую раму длиной 2...3 м, на которой крепятся на определённом расстоянии друг от друга от трёх до пяти МИП в вертикальной или горизонтальной (в зависимости от выполняемых задач и методики работ) плоскости. На этой раме также установлен трёхкомпонентный цифровой акселерометр – устройство для измерения углов наклона (**ЦИУН**) всей измерительной системы в процессе её перемещения в пространстве.

БЭ включает в себя встроенный пятиканальный АЦП и источник питания с питанием от встроенной аккумуляторной батареи, графический индикатор (**ГИ**) и плату НД.

ПБСТ позволяет накапливать и хранить данные в процессе проведения работ во внутреннюю память (**ВНД** или **ФН**), а также передавать накопленные данные по имеющимся каналам GPRS и BT на удалённый приёмный пункт

(компьютер). Для привязки данных к местности и к мировому времени в прибор встроен модуль GPS.

Разрешающая способность каждого из измерительных магнитометрических каналов составляет 1 нТл. Общее потребление МИП – не более 10...12,5 мА, а общее потребление всего прибора в режиме передачи данных через канал связи составляет 230 мА. Предусмотрено два основных варианта изготовления прибора с использованием в схеме БЭ графического индикатора (ГИ) и без него.

Опытный образец прибора был испытан на Крайнем Севере на полигоне в районе Байдарацкой губы при проведении работ по строительству газопровода. Испытания проводились как в полевых, так и в морских условиях в районе посёлка Яра-Яха. Некоторые результаты полученных при помощи прибора измерений показаны на рисунке.

Обозначения:

- МИП-магнитоизмерительный преобразователь
- УКД-устройство крепления датчиков
- БЭ-блок электроники
- ЦИУН-цифровой измеритель углов наклона
- ВНД-встроенный накопитель данных
- ППД-приёмопередатчик данных
- BT-блютуз

Схема бесконтактного сканирования трубопровода

ПБСТ можно успешно использовать в пешеходном режиме и при движении с буксировкой в качестве прицепа к транспортному средству по земной поверхности или на плоту – по воде. Прибор позволяет одновременно регистрировать данные каждого из МИП и градиенты поля между ними.

Некоторые варианты использования прибора

Прибор может быть использован в качестве многоканальной вариационной станции установленной, например, вкостр протиранию трубопровода (на различном расстоянии от него) для регистрации процессов и наведённых полей в период протекания магнитной бури. При этом расстояния между соседними МИП можно увеличивать до 10...20 м и более с помощью удлинительных кабелей.